

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331533>

УДК 341.018

ВИДЫ И ФОРМЫ САНКЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Т.М. Талабова,

магистрант, напр. «МО и дипломатия»

П.Н. Изатуллозода,

асс. кафедры права и сравнительного правоведения,

Академия Государственного Управления при Президенте Республики

Таджикистан,

г. Душанбе

Аннотация: В статье рассматриваются виды и формы санкций в современном международном праве. Международно-правовые санкции, стали основным средством борьбы и реализации ответственности за международные преступления с приходом международного права. Наряду с этим все большее значение приобретают санкции, вводимые международными организациями, особенно теми, в отношении которых Совет Безопасности ООН принимает решения.

Ключевые слова: международное право, санкции, принудительные меры, международно-правовые санкции, ООН

TYPES AND FORMS OF SANCTIONS IN MODERN INTERNATIONAL LAW

T.M. Talabova,

master student, direction "IR and diplomacy"

P.N. Isatullozoda,

Assistant of the Department of Law and Comparative Law,

Academy of Public Administration under the President of the Republic of

Tajikistan,

Dushanbe

Annotation: The article deals with the types and forms of sanctions in modern international law. International legal sanctions have become the main means of combating and implementing responsibility for international crimes with the advent of international law. Along with this, the sanctions imposed by international organizations, especially those in respect of which the UN Security Council takes decisions are becoming increasingly important.

Keywords: international law, sanctions, coercive measures, international legal sanctions, UN

На сегодняшний день большое внимание уделяется вопросу о видах санкций как в юридической литературе, так и в политике.

Основную роль в обеспечении стабильного функционирования системы международных отношений играют именно санкции – меры, применяемые Советом Безопасности (СБ) ООН на основании главы VII Устава ООН в случае возникновения угрозы миру, нарушений мира или акта агрессии. Их основная задача – обеспечить поддержание глобального мира и стабильности; в этой связи санкции носят обязательный характер для всех субъектов международного права. Как будет показано ниже, хотя данный термин не нашел закрепления в Уставе ООН, в других документах Организации, а также иных источниках международного права, под «санкциями» понимаются именно принудительные меры по главе VII Устава ООН [1-6].

Использование термина «санкция» в международном праве – явление относительно новое. Впервые он был упомянут в тексте Версальского мирного договора 1919 г., заключение которого официально положило конец Первой мировой войне. Именно такое название носит часть VII данного Договора, предусматривавшая наказание для германского императора Вильгельма II и его приближенных, обвиненных в нарушении «международной морали и священной силы договоров», а также «совершении действий, противных обычаям и законам войны». Как видим, под санкциями в документе понимались лишь меры уголовной ответственности индивида. Формы ответственности и меры принуждения отдельных

государств предусматривались другими положениями Версальского договора [1-6].

Понимание международно-правовых санкций как мер принуждения, осуществляемых международными организациями, неоднократно обосновывалось в отечественной доктрине. Так, Т.Н. Нешатаева пишет, что под санкциями следует понимать «все меры охраны международного правопорядка, закрепленные в нормах международного права, носящие принудительный характер и применимые в случае правонарушений к государству-делинквенту с помощью институционального механизма международных организаций» [8].

По мнению А.В. Калинина, «санкции – это коллективные принудительные меры, применяемые с использованием институционального механизма международных организаций к правонарушителю в целях побуждения его к выполнению своих международных обязательств» [4]. И.И. Лукашук в своей работе, посвященной вопросам международной ответственности, приводит следующее определение «санкций» – это принудительные меры, предпринимаемые международной организацией к правонарушителю для побуждения его к выполнению обязательств, вытекающих из правоотношения ответственности [9].

П.Н. Бирюков под санкциями понимает дозволенные международным правом и осуществляемые в особом процессуальном порядке принудительные меры, применяемые субъектами международного права для охраны международного правопорядка, когда правонарушитель отказывается прекратить правонарушение, восстановить права потерпевших и добровольно выполнить обязательства, вытекающие из его ответственности [1].

Немецкие ученые В. Витцум и Р. Дольцер считают, что санкции это меры, принимаемые в ответ на нарушение международного права и направленные на то, чтобы побудить ответственное государство к прекращению его международно-противоправного поведения путем причинения неблагоприятных для него юридических последствий, например, путем лишения либо ограничения каких-либо прав или привилегий [7].

И.В. Гетьман-Павлова выделяет следующие отличия санкций в международном праве от международно-правовой ответственности:

– ответственность это действия нарушителя, санкции – это действия потерпевшего государства либо международной организации;

– ответственность представляет собой обязанность нарушителя, санкции – право потерпевшего, который может их и не применять;

– ответственность – это волевое действие нарушителя; санкции применяются к нарушителю вопреки его воли [3].

Необходимо отметить, что институт санкций эволюционировал одновременно с развитием международного права, как и эволюционировали и их виды. Учитывая особую актуальность темы, сразу нужно заметить то, что различными авторами приводятся различные виды классификации санкций. Более того, практика и мировой опыт также предполагает различную систематизацию критериев определения видов санкций.

Будучи универсальной международной организацией, обладающей исключительной компетенцией вводить санкции, предлагается рассмотреть виды санкций по Уставу ООН. Анализ показывает, что согласно Уставу ООН, санкции можно подразделить на 3 вида:

- дипломатические;
- экономические;
- военные.

Кроме этого, необходимо отметить, что только СБ и ГА ООН обладают санкционными полномочиями, санкции, вводимые иными ММПО, должны быть согласованы с СБ и ГА, если речь идет о безопасности мирового правопорядка.

Рассмотрим каждый из видов санкций, предусмотренных Уставом ООН более подробно.

Дипломатические санкции

Дипломатические санкции – это политические меры, принимаемые для выражения неодобрения или недовольства определенным действием дипломатическими и политическими средствами, а не для воздействия на экономические или военные отношения. Меры включают ограничение или отмену правительственных визитов высокого уровня, а также высылку или отзыв дипломатических представительств или сотрудников.

Например: Когда Россия признала ДНР и ЛНР 21 февраля. Рано утром 24 февраля Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Украине. Из-за этих событий президент Украины Владимир Зеленский решил разорвать дипломатические отношения с Москвой. В тот же день о разрыве дипотношений заявила Микронезия.

Санкции против Москвы решили ввести США, ЕС и другие страны, среди которых оказался Тайвань. 1 марта о введении санкций объявила Черногория, 5 марта – Сингапур. 13 марта об ограничениях объявили Багамы, 18 марта к санкциям ЕС присоединилась Норвегия. Под европейские санкции впервые попал президент Владимир Путин, ограничения против него ввели ЕС и Великобритания. Австралия также объявила о санкциях против российского президента и других высших должностных лиц. 6 октября Евросоюз ввел восьмой пакет экономических и индивидуальных санкций против России из-за присоединения четырех субъектов к РФ, включающий ограничительные меры в отношении 30 физических и 7 юридических лиц [12].

В самом широком понимании санкции представляют собой некие ограничительные меры против определенных государств, отдельных компаний или физических лиц, применяемые в качестве наказания за какие-либо проступки или действия. Создаваемые таким образом препятствия для деятельности могут не только затрагивать отдельные направления развития и сферы экономики, но и носить всеобъемлющий характер. Ограничения, препятствия и затруднения деятельности, обусловленные санкционным давлением, проявляются на всех уровнях управления экономикой. Основной их целью является создание неблагоприятных условий для экономики так называемой «провинившейся» страны, ее субъектов на федеральном и региональном уровнях, тем самым вынудить их изменить выбранную стратегию поведения [11].

Международная практика трактует понятие «экономические санкции» очень различно.

В статье 41 Устава Организации Объединенных Наций (ООН) введено следующее определение экономических санкций: «Меры, не связанные с использованием вооруженных сил», которые могут включать «полный или частичный перерыв экономических

отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений» [12].

Например: После 24 февраля на российскую экономику наложили рекордное количество санкций. В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций, в который вошли ограничения для российской нефти и санкции против Национального расчетного депозитария. Работу в России прекратили десятки компаний. 6 октября Евросоюз ввел восьмой пакет экономических и индивидуальных санкций против России из-за присоединения четырех субъектов к РФ, включающий потолок цен на российскую нефть, торговые ограничительные меры на 7 млрд евро [10].

Военные санкции – это самая крайняя мера, применяемая в ответ на агрессию, угрозу международному миру, порядку и безопасности, реализуемая путем незапрещенных военных мер принудительного характера в отношении государства – объекта санкций (рис. 2). Юридической основой для применения военных санкций являются ст. 41-42 Устава ООН, предусматривающие применение воздушных, морских и сухопутных сил, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности [1].

Часто военные санкции являются средством предупреждения совершения противоправных мер с еще большими последствиями (например, при глобальной террористической угрозе или угрозе применения ядерного или химического оружия).

Например: 20 марта США ввели санкции против оборонно-промышленного сектора российской экономики.

28 марта была прекращена выдача лицензий на экспорт в Россию товаров и услуг оборонного назначения.

2 апреля госдепартамент США объявил о временной приостановке нескольких проектов, запланированных в рамках президентской комиссии по сотрудничеству США и России. В частности, были приостановлены контакты по военной линии, включая учения, двусторонние встречи, заходы кораблей в порты и совещания по вопросам планирования.

Против России введено 5,5 тыс. санкций – это больше, чем против КНДР и Ирана, следует из базы данных по отслеживанию

санкций Castellum.ai. После признания ДНР и ЛНР против РФ было введено около 2,8 тыс. новых ограничений. Больше всего ввела Швейцария.

В современном мире санкции понимаются как компромиссная реакция на нежелательное поведение отдельных лиц, компаний и целых стран. По отношению к государствам их называют одной из самых эффективных дипломатических мер – из-за выраженного воздействия на экономику подсанкционной страны, что (в теории) должно способствовать изменению ее стратегии на международной арене.

Санкции являются альтернативой военных мер как более гуманный и менее затратный способ, который меньше всего способствует дальнейшему распространению и расширению международного конфликта. Санкционные меры можно смягчить постепенным их введением, возможностью отмены и плотной привязкой ограничений к исполнению конкретных действий. Данный внешнеполитический инструмент приносит минимальные риски гражданскому сообществу государств, против которых он используется.

Лидеры по числу введенных санкций:

1. Россия – 5,5 тыс.
2. Иран – 3,6 тыс.
3. Сирия – 2,6 тыс.
4. Северная Корея – 2,1 тыс.
5. Венесуэла – 0,7 тыс.

Большая часть новых санкций против России – персональные ограничения (2,4 тыс.). Еще 343 ограничения введены против организаций.

Кто ввел больше всего санкций против России с 22 февраля:

1. Швейцария – 568 (всего – 824).
2. Евросоюз – 518 (766).
3. Франция – 512 (760).
4. Канада – 454 (908).
5. Австралия – 413 (633).
6. США – 243 (1,2 тыс.).

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Евросоюз, США и другие страны в ответ ввели санкции. Они коснулись ЦБ, банков, чиновников, бизнесменов и компаний из разных сфер. Ряд компаний решили приостановить деятельность в России или выйти с российского рынка [5].

После рассмотрения понятия, признака и видов санкций в международном праве можно сделать следующие выводы: международные санкции в отношении государств предусматривают неблагоприятные правовые последствия в международном праве для государства, которое нарушило свое международное обязательство. В связи с этим, существует прямая связь между международными санкциями и международной ответственностью государства. Таким образом, любое международно-противоправное деяние государства (в силу его поведения нарушение международного обязательства) влечет за собой международную ответственность этого государства. Международная ответственность государства – это, в частности, возможность применить к нему санкцию, предусмотренную международным правом. Современное международное право не исключает применения принуждения силы, иначе оно не будет правомерным.

Список литературы

- [1] Бирюков П.Н. Международное право: учеб. / П.Н. Бирюков – М., 1998. 74 с.
- [2] Санкции как меры международного принуждения: основные виды и теоретические подходы к понятию / Е.П. Гармашова, А.М. Дребот, А.Г. Баранов, А.А. Митус, М.Ю. Тарабардина // Экономические отношения. – 2020. Т. 10. № 3. 649-662 с. – doi: 10.18334/eo.10.3.110824.
- [3] Гетьман-Павлова И.В. Международное право: учебник для бакалавров. / И.В. Гетьман-Павлова – М.: Юрайт, 2013. 154 с.
- [4] Калинин А.В. Международные санкции в механизме внешнеторгового регулирования: комментарии к статьям 37 и 40 Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» / А.В. Калинин // Реформы и право.

2008. № 4.2 Лукашук И.И. Право международной ответственности. – М., 2007. 164 с.

[5] Коммерсант, 08.03.2022, Россия занимает первое место в мире по числу введенных санкций [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5249730>. (дата обращения: 10.10.2022).

[6] Крицкий К.В. Санкции и односторонние ограничительные меры в современном международном праве (по публицистическим текстам): дисс. канд. юрид. наук / К.В Крицкий. – Москва, 2019. 186 с.

[7] Международное право. Volkerrecht / Вольфганг Граф Витцтум, М. Боте, Р. Дольцер и др.; пер. с нем. Т. Бекназара, А. Насыровой, Н. Спица; науч. ред. Т.Ф. Яковлева; пред., сост. В. Бергманн. М.: Инфотропик Медиа, 2011. [Электронный ресурс] // Официальный сайт СПС.

[8] Нешатаева Т.Н. Международно-правовые санкции специализированных учреждений ООН: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Т.Н. Нешатаева – М., 1985. 17 с.

[9] Реформы и право. 2008. № 4.2 Лукашук И.И. Право международной ответственности. – М., 2007. 164 с.

[10] Сергей Бобылев, 07.10.2022, МИД РФ: новый пакет санкций ЕС подтверждает курс на дестабилизацию мировых рынков [Электронный ресурс]. – URL: https://tass.ru/politika/15990781?utm_source=nauka.tass.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=nauka.tass.ru&utm_referrer=nauka.tass.ru. (дата обращения: 10.10.2022).

[11] Суханова И.Ф. Экономические санкции: содержание, цели, мотивы, эффективность / И.Ф. Суханова, М.Ю. Лявина // Аграрный научный журнал. – 2018. № 4. 88-93 с.

[12] Устав Организации Объединенных Наций: принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945 г. // Действующее международное право. – М.: Московский независимый институт международного права, 1996. Т. 1. 7-33 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Biryukov P.N. International law: textbook. / P.N. Biryukov – М., 1998. 74 p.

[2] Sanctions as measures of international coercion: main types and theoretical approaches to the concept / E.P. Garmashova, A.M. Drebot, A.G. Baranov, A.A. Mitus, M.Yu. Tarabardina // *Economic relations*. – 2020. V. 10. No. 3. 649-662 p. – doi: 10.18334/eo.10.3.110824.

[3] Getman-Pavlova I.V. *International law: a textbook for bachelors*. / I.V. Getman-Pavlova – M.: Yurayt, 2013. 154 p.

[4] Kalinin A.V. *International Sanctions in the Mechanism of Foreign Trade Regulation: Comments on Articles 37 and 40 of the Federal Law “On the Fundamentals of State Regulation of Foreign Trade Activities”* / A.V. Kalinin // *Reforms and Law*. 2008. No. 4.2 Lukashuk I.I. *The right of international responsibility*. – M., 2007. 164 p.

[5] *Kommersant*, 03/08/2022, Russia ranks first in the world in terms of the number of sanctions imposed [Electronic resource]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5249730>. (date of access: 10.10.2022).

[6] Kritsky K.V. *Sanctions and unilateral restrictive measures in modern international law (according to journalistic texts): diss. cand. legal Sciences* / K.V. Kritsky. – Moscow, 2019. 186 p.

[7] *International law. Volkerrecht* / Wolfgang Graf Witzthum, M. Bothe, R. Dolzer and others; per. with him. T. Beknazar, A. Nasyrova, N. Spitz; scientific ed. T.F. Yakovlev; prev., comp. W. Bergmann. M.: Infotropic Media, 2011. [Electronic resource] // Official website of the Union of Right Forces.

[8] Neshataeva T.N. *International Legal Sanctions of the UN Specialized Agencies: Abstract of the thesis. dis. ... cand. legal Sciences*. / T.N. Neshataeva – M., 1985. 17 p.

[9] *Reforms and law*. 2008. No. 4.2 Lukashuk I.I. *The right of international responsibility*. – M., 2007. 164 p.

[10] Sergey Bobylev, 07.10.2022, Russian Foreign Ministry: a new package of EU sanctions confirms the course towards destabilizing world markets [Electronic resource]. – URL: https://tass.ru/politika/15990781?utm_source=nauka.tass.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=nauka.tass.ru&utm_referrer=nauka.tass.ru. (date of access: 10.10.2022).

[11] Sukhanova I.F. *Economic sanctions: content, goals, motives, efficiency* / I.F. Sukhanova, M.Yu. Lyavina // *Agrarian scientific journal*. – 2018. No. 4. 88-93 p.

[12] Charter of the United Nations: adopted in San Francisco on June 26, 1945 // International Law in force. – М.: Moscow Independent Institute of International Law, 1996. Т. 1. 7-33 p.

© Т.М. Талабова, П.Н. Изатуллозода, 2022

Поступила в редакцию 19.10.2021

Принята к публикации 01.11.2022

Для цитирования:

Талабова Т.М., Изатуллозода П.Н. Виды и формы санкций в современном международном праве // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). С. 206-216. URL: <https://ip-journal.ru/>